

ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

КӨБЕК ЖӘНИЯ ОРДАБЕКҚЫЗЫ

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің «Математика және ақпараттық технологиялар» факультетінің 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент, қолданбалы математика және информатика кафедрасының профессоры **КАЗИМОВА Д.А**
Қарағанды, Қазақстан

Қазіргі ақпараттық қоғам білім беру жүйесіне жаңа талаптар қойып отыр. Болашақ бакалаврлардың кәсіби даярлығында цифрлық білім беру ресурстарын (ЦБР) тиімді пайдалану – білім сапасын арттырудың негізгі тетіктерінің бірі. Цифрлық технологиялар студенттердің дербес оқуына жағдай жасап, өзіндік жұмысты ұйымдастыру процесін жаңаша деңгейге көтереді.

Орыс зерттеушісі Е.С. Полаттың пікірінше, «цифрлық ресурстарды қолдану студенттің оқу әрекетін дербестендіріп, оқу үдерісінің интерактивтілігін арттырады». [1]

Ал қазақ ғалымы Ә.Алтаев цифрлық білім беру ортасын «студенттің жеке білім траекториясын қалыптастыруға мүмкіндік беретін дидактикалық кеңістік» деп сипаттайды. Сондықтан цифрлық ресурстар арқылы өзіндік жұмысты ұйымдастыру – заманауи ЖОО-дағы білім берудің маңызды аспектісі. [2]

1. Студенттердің өзіндік жұмысының педагогикалық мәні

Өзіндік жұмыс жоғары оқу орнындағы оқыту жүйесінің маңызды бөлігі. Оның негізгі мақсаты – студенттің дербес ойлауын, ізденісін, жауапкершілігін дамыту.

Педагог-ғалым С.Ұзақбаева өзіндік жұмысты «студенттің шығармашылық әлеуетін ашатын, кәсіби қалыптасуын қамтамасыз ететін оқу әрекеті» деп қарастырады. Цифрлық ресурстар бұл үдерісті қолдап қана қоймай, оның дидактикалық мүмкіндіктерін кеңейтеді. [3]

2. Цифрлық білім беру ресурстарының түрлері және олардың мүмкіндіктері

Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда қолданылатын негізгі цифрлық ресурстар мыналар:

- ✓ **Электронды платформалар:** Moodle, Google Classroom, Platonus.
- ✓ **Білім беру порталдары:** BilimLand, Khan Academy, Coursera.
- ✓ **Цифрлық кітапханалар:** National Digital Library, Кітапхана.kz, eLIBRARY.ru.
- ✓ **Симуляторлар, интерактивті тренажерлар**
- ✓ **Бейнесабақтар және подкастар**
- ✓ **Онлайн-тесттер**

Орыс ғалымы А.А. Андреев цифрлық білім беру ресурстарының мүмкіндіктерін талдай отырып, олардың басты артықшылықтарын: «оқу материалына қолжетімділікті кеңейту, визуализация деңгейін арттыру және оқу уақытын икемді басқару» деп сипаттайды. Бұл ой цифрлық орта студенттің білім алу процесін түбегейлі өзгертетінін айқын көрсетеді. [4]

Біріншіден, **оқу материалына қолжетімділіктің кеңеюі** – студенттің кез келген ақпаратқа, электронды кітаптарға, бейнематериалдарға, интерактивті тапсырмаларға тәуліктің кез келген уақытында жүгінуіне мүмкіндік береді. Бұл дәстүрлі аудиториямен шектелмей, білім алу шекарасын кеңейтеді. Қазіргі студенттік өмірдің қарқыны жоғары болғандықтан, цифрлық ресурстар оқу материалына еркін қолжетімді болуды қамтамасыз етеді.

Екіншіден, **визуализация деңгейінің артуы** күрделі ұғымдар мен процестерді түсіндіруді жеңілдетеді. Мысалы, схемалар, анимациялар, интерактивті модельдер немесе симуляторлар абстрактілі теорияны нақты тәжірибелік деңгейге бейімдеп, студенттің қабылдауын жеңілдетеді. Бұл әсіресе техникалық, жаратылыстану бағыттарында ғана емес, педагогика, психология секілді әлеуметтік-гуманитарлық салаларда да тиімді.

Үшіншіден, **оқу уақытын икемді басқару** – студенттің өзіндік темпімен жұмыс жасауына жағдай жасайды. Дәстүрлі білім беруде оқу процесі сабақ кестесіне тәуелді болса, цифрлық ресурстар студентке өз оқуын жоспарлауға, қиын материалды бірнеше рет қайта қарауға, ал жеңіл тақырыптарды жылдам меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл академиялық үлгерімге де оң әсер етеді, себебі әр білім алушының қабылдау ерекшелігі әртүрлі.

Менің ойымша, Андреевтің бұл пікірі цифрлық білім беру ресурстарының мәнін өте дәл ашады. Шын мәнінде, цифрлық орта студенттің оқу процесіне қатысу форматын түбегейлі өзгертіп қана қоймай, оқу мәдениетін де қалыптастырады. Студент өз оқуына жауапты, дербес, жоспарлы, цифрлық сауатты тұлғаға айналады.

Цифрлық ресурстардың икемділігі мен қолжетімділігі білімді тек тұтынатын емес, оны талдайтын, құрастыратын, бағалайтын белсенді субъект қалыптастыруға әсер етеді. Сондықтан студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда цифрлық ресурстарды қолдану – тек техникалық жаңашылдық емес, педагогикалық тұрғыдан тиімді, дидактикалық тұрғыдан негізделген қажеттілік.

3. Өзіндік жұмысты ұйымдастырудың дидактикалық тәсілдері

Цифрлық білім беру ресурстары арқылы студенттердің өзіндік жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін келесі тәсілдер қолданылады:

3.1. Модульдік оқыту

Материалды шағын модульдерге бөліп беру студентке өз қарқынымен оқуына жағдай жасайды.

Модульдік тапсырмаларға: мәтін, видео, симулятор, тест және рефлексия блогы кіреді.

3.2. Интерактивті тапсырмалар

BilimLand немесе LearningApps арқылы жасалған интерактивті тапсырмалар студенттің қызығушылығын арттыра отырып, оның белсенді танымдық әрекетін дамытады.

3.3. Жеке білім траекториясын құру

Студентке таңдау еркіндігін беру, жеке маршрут жоспарлау цифрлық ресурстардың басты артықшылығы. Бұл туралы қазақ зерттеушісі Т.Тәжібаев: «Студенттің білім алу траекториясының даралануы оның жетістікке жетуіне қолайлы орта жасайды», – деп жазады. [5]

3.4. Ұжымдық онлайн-жобалар

Padlet, Google Docs, Jamboard арқылы топтық тапсырмаларды орындау – студенттердің ынтымақтастығын

4. Цифрлық ресурстардың студенттердің өзіндік жұмысына әсері

Зерттеулер нәтижесіне сүйене отырып, цифрлық ресурстар келесі нәтижелерге қол жеткізетінін айтуға болады:

Дербестік артады – студент оқу материалын өзіне ыңғайлы уақытта меңгереді.

Оқу мотивациясы күшейеді – мультимедиялық материалдар оқу процесін тартымды етеді.

Уақытты басқару дағдылары қалыптасады – тапсырмалар мен дедлайнды студентке жоспарлау мәдениетін үйретеді.

Ақпараттық сауаттылығы дамиды – цифрлық ізденіс, жұмыс жасау, талдау дағдылары нығаяды.

Орыс педагогы **В.В. Гуружапов** цифрлық ортадағы өзіндік жұмысты «оқушы мен студенттің метатанымдық қабілеттерін дамытатын құрал» деп бағалай отырып, бұл ресурстардың адамның өз ойлауын талдау, бақылау және реттеу дағдыларын қалыптастырудағы маңызын ерекше атап көрсетеді. Шынында да, цифрлық платформада жұмыс істеген студент өз оқу стратегиясын өзі таңдап, нәтижесін бағалап, келесі қадамдарын жоспарлауға үйренеді. Бұл – метатанымның негізгі компоненттері: жоспарлау, өзін-өзі бақылау және рефлексия. [6]

Цифрлық тапсырмалар мен интерактивті материалдар студентке өз біліміндегі олқылықтарды дер кезінде анықтауға, оқу траекториясын түзетуге мүмкіндік береді. Менің

ойымша, дәл осы өзін-өзі реттеу механизмі цифрлық ресурстарды дәстүрлі оқытудан ерекшелендіретін басты артықшылықтардың бірі. Өзіндік жұмыс барысында студент білімді жай меңгеруші емес, оқу әрекетінің белсенді ұйымдастырушысы рөліне өтеді.

Қорытынды

Цифрлық білім беру ресурстары студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда маңызды рөл атқарады. Олар оқу үдерісінің тиімділігін арттырып қана қоймай, студенттердің дербес оқу дағдыларын қалыптастырады.

Қазақ және орыс зерттеушілерінің көзқарастары көрсеткендей, цифрлық орта білім алушының жеке дамуына ықпал ететін қолайлы мүмкіндік береді. Сондықтан ЖОО-да цифрлық ресурстарды жүйелі қолдану – болашақ бакалаврларды кәсіби даярлаудың өзекті шарты.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Полат Е.С. Современные педагогические технологии. – М., 2020.
2. Алтаев Ә. Цифрлық білім беру ортасы: теория және тәжірибе. – Алматы, 2021.
3. Ұзақбаева С.А. Педагогикалық инновациялар. – Алматы, 2020.
4. Андреев А.А. Цифровая образовательная среда как дидактическая система. – М., 2019.
5. Тәжібаев Т. Педагогика. – Алматы, 2021.
6. Гуружапов В.В. Психолого-педагогические основы самостоятельной работы студентов.